

Metodología para la determinación del precio de venta en las MyPES del Turismo Rural Poblano

D. Gómez Bonilla¹, G. Mejía Méndez, L.E. Hernández Galindo.
Div. de Ingeniería en Administración. Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla, Carretera Acuaco-Zacapoaxtla, Km 8. Colonia Totoltepec. C.P. 73680.
jdgozbonilla@gmail.com

Área de participación: Ing. Administrativa

Resumen

Las MyPES pertenecientes al sector turismo rural poblano, son negocios que desarrollan productos en su mayoría artesanales o prestan servicios basados en experiencias rurales, culturales y de aventura, altamente requeridos por el mercado nacional, su diseño y comercialización están orientados completamente al cliente, suelen contar con estructuras pequeñas y operar con costos mínimos, pero buscando la rentabilidad a corto plazo. En México, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a través de sus Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística (ITAT) [1], estimo que en el primer trimestre de 2022 y con cifras desestacionalizadas, el producto interno bruto turístico aumento 3.4% y el del consumo turístico interior, 4.2%, sin embargo, uno de los cuestionamientos que existe entre los emprendedores de este sector es ¿a qué precio de venta oferto mi producto o servicio?, por lo que es importante contar con la metodología para la determinación del mismo.

Palabras clave: MyPES, Turismo Rural, Metodología, Precio de venta.

Abstract

The MyPES belonging to the rural tourism sector in Puebla, are businesses that develop mostly artisanal products or provide services based on rural, cultural and adventure experiences, highly required by the national market, their design and marketing are completely customer-oriented, they usually have with small structures and operate with minimal costs, but looking for short-term profitability. In Mexico, according to the National Institute of Statistics and Geography (INEGI), through its Quarterly Indicators of Tourism Activity (ITAT) [1], I estimate that in the first quarter of 2022 and with seasonally adjusted figures, the tourism gross domestic product increase 3.4% and that of domestic tourism consumption, 4.2%, however, one of the questions that exists among entrepreneurs in this sector is: at what selling price do I offer my product or service?, so it is important to have the methodology for its determination.

Key Words: MyPES, Rural Tourism, Methodology, Sale Price.

Introducción

En la actualidad, entre las nuevas generaciones, hablar de emprendedurismo o emprendimiento ya no es un tema que cause asombro o un tema desconocido e inalcanzable, más bien, se ha convertido en un tema tan común, que podríamos presumir que pudiéramos equiparlo con la búsqueda de empleo para algunas generaciones pasadas, es decir, que para las generaciones actuales (millennials y cristal), es más común emprender y crear empresas, que buscar empleo.

Si bien, el mundo del emprendimiento se ha convertido en una tendencia indispensable para generar recursos económicos entre los jóvenes, la naturaleza y el proceso de dicho desarrollo económico entre estos, puede variar considerablemente entre países, en función a regulaciones administrativas, legales y fiscales, así como también el impacto social y ambiental, aunque es importante considerar que de cada 100 empresas que se crean, 90 de ellas no llegan a los 2 años, muriendo en el intento [2].

Por otro lado, en México según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a través de su estudio sobre la Demografía de los Negocios, estima que existen poco más de 4.4. millones de emprendedores, dentro de las micro, pequeñas y medianas empresas, sin contar todo aquel emprendimiento que se da y se encuentra dentro de la informalidad o el sector no regulado, y según un estudio realizado por Forbes menciona que existen cerca de 4.2 millones de MIPyMES, las cuales aportan el 52% de PIB y generan un 70% de empleos estables, estudio analizado por D. Torres [3], a pesar de ello, una de las preguntas más constantes que existe entre los emprendedores es la de ¿a qué precio de venta oferto mi producto o servicio?, y es de suma preocupación el tener

desconocimiento total o no total sobre el establecimiento del precio de venta, ya que es una variable que nos puede llevar a que el negocio sea rentable, o que se vaya a la quiebra.

Según la Secretaría de Desarrollo Rural, Puebla ofrece la oportunidad de conocer y vivir la experiencia del agroturismo como una expresión auténtica de la riqueza cultural de los habitantes del estado, por lo que a través de la localización de puntos agroturísticos estratégicos, se busca incrementar el turismo tanto nacional como internacional y de esta forma diversificar e incrementar los ingresos de las familias rurales que participan en México, mediante la oferta de rutas como la del mezcal, la manzana, el café, vainilla entre otros [4].

Así mismo, la Secretaría de Turismo del Estado de Puebla [5] establece que el estado destaca en México y el mundo por su cultura y su biodiversidad, distribuido a lo largo de 32 regiones, es guardiana de bosques, ríos, lagunas, sierras, volcanes, y caminos que conducen a pueblos y atractivos, tesoros de nuestra historia nuestro legado, y por tanto, promueve destinos que contribuyen a la reactivación económica y ofrecen una experiencia turística bajo los principios de solidaridad y respeto de las identidades culturales y el medio ambiente.

Fernández (2009), identifica algunas problemáticas por las cuales las MIPyMES de cualquier sector fracasan mencionando que el 43% presentan errores administrativos, 24% tropiezos financieros, 24% problemas fiscales, 16% son ventas y cobranza, 4% problemas de producción y en un 3% tienen problemas con los insumos [6]. Como se observa, esta situación es totalmente menester al conocimiento y orientación de cómo identificar cual es la situación que vive cada empresa que vive y sobrevive en el mercado.

Por tanto, es de suma importancia establecer algún proceso o metodología que apoye a cada uno de estos empresarios o administradores de las MyPES del sector Turismo Rural a determinar el precio de venta adecuado y óptimo, en función a sus necesidades y operación, para evitar así, la muerte de la unidad económica y ganar el prevalecer y evolucionar en el mercado.

Metodología.

Para desarrollar la metodología que sirva de guía o apoyo en el establecimiento del precio de venta de los productos y/o servicios ofertados por las MyPES del sector turismo rural ubicadas en los municipios de Cuetzalan, Zacapoaxtla y Tlatlauquitepec de la región nororiental del Estado de Puebla, se aplicó una investigación con enfoque cuali - cuantitativo, teniendo que identificar documentos, libros, artículos, encuestas, que proporcionaran el conocimiento de metodologías o procesos ya existentes. El enfoque fue el planteamiento del problema que tienen este tipo de negocios a partir de ciertas preguntas de investigación de manera general realizadas aquellos negocios que se encuentran inmersos en el sector del turismo rural, de los municipios de Cuetzalan, Zacapoaxtla y Tlatlauquitepec, para posteriormente poder plantear una metodología que pudiera abarcar puntos sensibles e indispensables en la determinación y establecimiento del precio de venta.

Materiales

Herramienta diagnóstica

Para realizar el diagnóstico situacional en función a las bases y variables que consideran los dueños o administradores de estos negocios, se desarrolló una herramienta de encuesta la cual consiste en una batería de preguntas estableciendo los criterios necesarios a evaluar, atendiendo la operatividad y lo que debe cubrir a través de los ítems.

Batería de preguntas

El desarrollo de la batería de preguntas fue estructurado y aplicado mediante la herramienta digital "Forms", con la finalidad de identificar, analizar, interpretar y evaluar las bases y variables que los dueños o administradores de estas unidades económicas utilizan para la toma de decisión relacionada con el precio de venta y que a continuación se expone como ejemplo.

ENCUESTA SOBRE EL PRECIO DE VENTA EN EL SECTOR TURISMO RURAL

El objetivo de esta encuesta es conocer como los diferentes sectores que integran el turismo rural fijan el precio de venta de sus productos y/o servicios ofertados en el mercado regional

Dicha información será útil para la redacción de un artículo sobre cómo el sector turismo rural de las regiones de Zacapoaxtla, Cuetzalan y Tlatlauquitepec, establecen el precio de venta a sus productos y/o servicios.

Tiempo empleado: 15 minutos

jdgomezbonilla@gmail.com (no compartidos)
[Cambiar de cuenta](#)

Figura 1. Encabezado de encuesta, google Forms, Fuente propia

Nombre del negocio

Tu respuesta

Giro comercial

Cafeterías

Restaurantes

Bares

Artesanías

Hoteles

Guías de turismo

Centro recreativo o vacacional

Otro: _____

Ubicación

Figura 2. Ejemplo de baterías, google Forms, Fuente propia

Preparación

Se aplicó un cuestionario con enfoque cuantitativo, el cual nos permitirá conocer e identificar las bases y variables que actualmente los dueños y/o administradores de este tipo de unidades económicas consideran para el establecimiento de los precios de ventas de sus productos y/o servicios, posteriormente fue de tipo documental con la finalidad de obtener, seleccionar, interpretar y analizar información sobre el objeto de estudio, por último la hipótesis de diseñar una metodología que permita establecer el proceso adecuado y óptimo para la toma de decisión relacionada al precio de venta de los productos y/o servicios ofertados por las MyPES del sector turismo rural.

Desarrollo

El procedimiento consta de tres etapas en donde la primera tiene la encomienda de obtener información documental, en la segunda la aplicación de una batería con el propósito de analizar a los negocios ya existentes y conocer la forma en que establecieron sus precios de venta, y en la tercera identificar la gestión administrativa de manera integral y así identificar los pasos para poder establecer la metodología adecuada en el establecimiento de precio de ventas de los productos y/o servicios ofertados por las MyPES del sector turismo rural.

Resultados y discusión

El instrumento de investigación fue aplicado a una muestra obtenida con base al total de unidades económicas. El instrumento se aplicó durante el mes de junio del 2022. Para poder determinar la población objetivo, se tomaron en cuenta los datos estadísticos obtenidos de las propias direcciones de turismo de los municipios de Cuetzalan, Zacapoaxtla y Tlatlauquitepec sobre las micro y pequeñas empresas del sector turismo rural, y se utilizó la fórmula estadística para la determinación de la muestra, para la cual se tomó en cuenta el 90% de confianza y un 10% de error permisible.

$$n = \frac{\frac{Z^2(p)(1-p)}{\beta^2}}{1 + \left(\frac{Z^2(p)(1-p)}{\beta^2 N}\right)}$$

N= 200

P= probabilidad a favor 50%

Q = probabilidad en contra 50%

D= margen de error calculado con $z= 1.28$ al tener un nivel de confianza del 90% $\beta = 0.1$ al tener un nivel de precisión del 90%

$$n = \frac{\frac{(1.28)^2(0.5)(1 - 0.5)}{(0.05)^2}}{1 + \left(\frac{(1.28)^2(0.5)(1 - 0.5)}{(0.05)^2(200)}\right)} n = \frac{\frac{(1.63)(0.25)}{0.0025}}{1 + \left(\frac{(1.63)(0.25)}{(0.0025)(200)}\right)} n = \frac{\frac{0.4096}{0.0025}}{1 + \left(\frac{0.4096}{.50}\right)} n = \frac{163.84}{1.8192} n = 90.0615$$

$n = 90.0615$

Para la recolección y recopilación de datos se llevó a cabo la utilización de herramientas informáticas, del programa "Google Forms", en donde se emplearon métodos para lograr obtener información cuantitativa para la representación gráfica.

Primeros resultados

Giro comercial

La siguiente gráfica nos muestra que las principales actividades que existen enfocada al turismo rural es la de los artesanos con un 25.80%, seguida de los servicios de hotelería con un 19.40% y de servicios gastronómicos y de guías con un 17.70%.

Gráfica 1. Giro comercial

Forma de consolidación o trabajo

Lo que podemos observar con los resultados obtenidos, es que la forma de trabajar que sobresale en esta zona del estado y específicamente en las MyPES del sector turismo rural, es la forma de una persona física con un 88.70%.

Gráfica 2. Tipo de régimen

Establecimiento del precio de venta

Esta gráfica es prácticamente la base del porqué de este trabajo de investigación debido a que nos muestra el proceso actual de la forma en que los dueños y/o administradores de estos negocios establecen el precio de venta de sus productos y/o servicios, lo cual es algo preocupante ya que por un lado el 48.40% lo hace de forma empírica y por el otro, con un 41.90% fijándose en su competencia.

Gráfica 3. ¿Cómo estableció el precio de venta del producto y/o servicios?

Valuación de inventarios

Lo que se busca identificar con esta gráfica es la forma en como controla sus inventarios, ya que el costo es una variable fundamental para la determinación del precio de venta y cómo podemos observar, con un 66.10% la mayoría de estas unidades económicas aplica algún método de valuación de sus inventarios.

Gráfica 4. ¿Aplica algún método para la valuación de sus inventarios?

Método de valuación de inventarios empleado

Esta gráfica complementa a la anterior y lamentablemente podemos observar que, aunque la mayoría de las MyPES del sector turismo rural si lleva una valuación de sus inventarios, la misma mayoría con un 59.50% lo hace de forma empírica.

Gráfica 5. ¿Qué tipo de método aplica para la valuación de sus inventarios?

Asesoría profesional en la determinación del precio de venta

Como podemos observar, con un 62.30% la mayoría de estas unidades económicas al iniciar su negocio y/o durante la vida del mismo no solicita asesoría de algún Mercadólogo, contador o administrador para el establecimiento del precio de venta de sus productos y/o servicios.

Gráfica 6. ¿Al iniciar o durante la vida de su negocio solicita algún tipo de asesoría profesional para el establecimiento del precio de venta?

Competencia como punto de referencia para mantener un precio de venta competitivo

Con el resultado que muestra la siguiente gráfica, podemos darnos cuenta que lejos de que al iniciar su negocio se basaron en la competencia para estipular el precio de venta, también la consideran para mantener un precio de venta competitivo, ya que el 64.50% de la muestra indica que, durante la vida de su negocio, siguen tomando como base indispensable los precios de la competencia para mantener un precio de venta competitivo.

Gráfica 7. ¿Usted considera los precios de venta de la competencia como punto de referencia para mantener un precio de venta competitivo del producto y/o servicio que oferta?

Estudio de mercado

La siguiente gráfica nos muestra la periodicidad con la cual el dueño o administrador de la MyPES realiza ya sea de manera profesional o empírica algún estudio de mercado que le permita identificar si su precio de venta aun es adecuado con el mercado en donde se encuentra.

Gráfica 8. ¿Cada que tiempo realiza un estudio de mercado de forma empírica o profesional para identificar si el precio de venta de los productos y/o servicios que ofrece es el adecuado?

Variable que le indican que el precio de venta establecido es el correcto para el negocio

Si bien debemos de vigilar que el precio de venta sea el adecuado para el cliente, también es importante cuidar que en todo momento este actualizado y sobre lejos de cubrir los costos totales, este deje un buen margen de rentabilidad, por lo que la siguiente gráfica nos permite saber en función a que variable el dueño o administrador del negocio se da una idea de que el precio de venta establecido es el adecuado para el negocio, y con un 86.90% podemos observar que ellos se fijan más en la rentabilidad que en el volumen de sus ventas.

Gráfica 9. ¿En función a que variable considera que el precio de ventas de los productos y/o servicios que oferta es el adecuado para el negocio?

Implementación de técnicas o procesos para el establecimiento y vigilancia del precio de venta

Lo que la siguiente gráfica nos muestra es que tan importante es para el dueño y/o el administrador del negocio el apoyo y contratación de los servicios de un profesional para la implementación y actualización del precio de venta de sus productos y/o servicios, y con un 50% identificamos que, si lo consideran importante, aunque un 32.30% les resulta indiferente, por lo que la presente propuesta de una metodología para el establecimiento del precio de

venta, busca mitigar ese porcentaje de unidades económicas que piensan que no precisamente es fundamental el establecimiento de estrategias, herramientas y técnicas financieras, para el establecimiento del precio de venta.

Gráfica 10. ¿Qué tan importante considera la contratación de los servicios de un profesional para el establecimiento del precio de venta del producto y/o servicio?

Últimos resultados

En función a la obtención, análisis e interpretación de los resultados obtenidos a través de la aplicación de la batería a 90 MyPES del sector turismo rural de los municipios de Cuetzalan, Zacapoaxtla y Tlatlauquitepec, todos ellos ubicados en la Sierra Nororiental del Estado de Puebla, y apoyándonos en una investigación documental, se prosigue con la propuesta de una metodología que le permita al dueño y/o administrador de este tipo de unidades económicas, a establecer el precio más adecuado tanto para sus clientes, el cual le permita una permanencia indefinida dentro del mercado, como también para el negocio, que le permita márgenes de contribución justos y con ello su patrimonio se vea maximizado de una manera económica.

Por lo que a continuación se presenta y describe dicha metodología:

A continuación, se prosigue con la descripción de los conceptos que integran cada una de las etapas del modelo.

Costos variables: Son aquellos que cambian totalmente en proporción con los cambios relacionados con el nivel de actividad o volumen total.

Costos fijos: Son aquellos que se mantienen estables en su totalidad durante cierto periodo de tiempo, a pesar de los amplios cambios en el nivel de actividad o volumen total.

Capacidad instalada: Se refiere a la capacidad que tiene el negocio de producir algún producto o de prestar algún servicio.

Capacidad económica: Fuerza económica medida en unidades monetarias.

Presupuesto operativo: Herramienta financiera que permite proyectar el comportamiento de la producción partiendo de lo que se quiere vender y en función a la capacidad instalada.

Punto de equilibrio: Herramienta financiera de apoyo a la planeación, en la cual y a través de la interacción de los costos variables, costos fijos y precio de venta, nos muestra el momento en que los ingresos del negocio son iguales a los egresos del mismo, es decir, nos dice a partir de cuantos productos vendidos se empieza a obtener un margen de contribución.

Objetivos: Se refiere a la forma en que se quiere generar la rentabilidad la cual pudiera ser en función al margen de contribución o al volumen de ventas.

Estudio de mercado: Es la identificación, recopilación, análisis, difusión y uso sistemático y objetivo de la información, con el propósito de ayudar a la administración a tomar decisiones relacionadas con la identificación de oportunidades y solución de problemas [7].

Análisis de la competencia: Evaluar la competencia directa e indirecta, a través de matrices de valuación.

Perfil del cliente: Identificar características específicas del consumidor ideal, por ejemplo, estilo de vida, procedencia, nivel socioeconómico, etc.

Plan de marketing: Identificar la correlación existente de las variables, producto, precio, plaza y promoción, a través de las 4 etapas establecidas en el plan estratégico de marketing.

Vinculación: Llevar acabo el conjunto de actividades, acciones y estrategias en caminadas a poder generar relaciones públicas y privadas que permitan alianzas estratégicas que disminuyan costos operacionales.

D+I+I: Identificar el proceso de Desarrollo, Investigación e Innovación, que generen un valor agregado al producto o servicio.

Variables macroeconómicas: Se refiere a variables económicas de carácter general.

Variables microeconómicas: Se refiere a variables económicas de carácter individual.

Correlación Estimado-Real: Se refiere a enfrentar lo estimado en el presupuesto operativo con lo que paso en realidad, para con ello poder identificar aquellos cambios y tomar decisiones más certeras para el futuro.

Retroalimentación: Es el proceso mediante el elemento de salida se convierte en el elemento de entrada dentro de un sistema o proceso, con la intención de llevar a cabo una mejora continua.

Trabajo a futuro

Para poder consolidar esta metodología será necesario aplicarla a diferentes tipos de MyPES del sector turismo rural en los municipios de Cuetzalan, Zacapoaxtla y Tlatlauquitepec, ubicados en la Sierra Nororiental del Estado de Puebla, con la intención de poder establecer métricas que nos permitan medir los resultados obtenidos en función a los objetivos establecidos de cada una de estas unidades económicas y con ello finalmente poder proponerlo para su aplicación en más municipios de la región.

Conclusiones.

Las MYPES del sector rural, son un pilar fundamental en el desarrollo económico, cultural y social de municipios que cuentan con bastos atractivos turísticos, por lo que es de suma importancia que cada una evolucione y logre una competitividad segura, así como la consolidación de sus procesos, siendo responsables sobre los recursos que tiene, cómo los emplea y cuál es su productividad de los mismos. Establecer una metodología para el establecimiento del precio de ventas de los productos y/o servicios ofertados por estas unidades económicas es sin duda alguna indispensable, ya que ayudará a que, mediante un proceso establecido, se tenga una interacción sinérgica entre técnicas y métodos con la experiencia de los dueños de este tipo de negocios y con ello se consolide el correcto precio de venta, que por un lado le garantice la permanencia en un mercado local-regional y por el otro, le permita al dueño conseguir una maximización económica de su patrimonio.

Referencias

- [1] I. N. d. E. y. Geografía, «INEGI,» ITAT, 29 JULIO 2022. [En línea]. Available: <https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7472>. [Último acceso: 01 AGOSTO 2022].
- [2] S. Grabinsky Steider, *La empresa familiar*, México: Nacional, 1992.
- [3] D. Torres, «CompuSoluciones,» Ventures, 20 Agosto 2020. [En línea]. Available: <http://www.compusoluciones.com/blog/pymes-mexicanas-en-2020/>. [Último acceso: 17 Julio 2022].
- [4] S. d. D. Rural, «SDR,» Gobierno de Puebla, 01 Diciembre 2019. [En línea]. Available: <https://sdr.puebla.gob.mx/municipios-agroturisticos>. [Último acceso: 7 Junio 2022].
- [5] S. d. T. d. E. d. Puebla, «visitpuebla,» Safetravels, 2021. [En línea]. Available: <https://www.visitpuebla.mx/es/turismo-rural#>. [Último acceso: 20 Junio 2022].
- [6] J. C. Fernandez, *Porque Mueren las Pymes*, Querétaro: ECORFAN, 2009.
- [7] M. Naresh k., *Investigación de mercados*, México: PEARSON, 2010.